

令和3年度 卒業論文

盛り上がり度に基づくループシーケンサにおける
ユーザ適応の試み

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

岩本祐輝

2022年2月 提出

概 要

作曲自体には興味があるが，作曲の方法や定石を勉強する時間を確保するのが難しく，作曲に手を出すのを躊躇する人が少なからず存在すると思われる．そのため，専門知識がなくても計算機が作曲してくれるシステムの開発が行われているが，ユーザの嗜好を十分に反映できるものになっているとは限らない．そこで，本研究では，ユーザの嗜好を学習して，ユーザが気に入しやすい曲を自動で作成する作曲ツールの実現を目指す．

本研究では「ループシーケンサー」という数小節程度の短いフレーズを記録したオーディオ素材を組み合わせて1つの曲を作れるようにした音楽制作用ソフトウェア内の音素材を利用している．

ループシーケンサーには様々な音素材が用意されているが，全てのユーザが全ての音素材を満遍なく選択するという訳ではない．ユーザが作曲を進めていくと徐々に選択される頻度の高い音素材と低い音素材のグループが出来ると考えられる．そして，グループ内の音素材は似たような傾向の音素材が集まっていると考えられる．ループシーケンサーにユーザの選びやすい音素材とそうでない音素材の傾向を学習させることで，自動作曲をする際の選択される音素材に偏りを生じさせて，ユーザの気に入しやすい曲が作られやすくなると考えられる．

音素材の傾向を調べるために「librosa」というオーディオファイルの分析等を行うためのPython言語のパッケージを用いて，メルスペクトログラムという特徴量を用いてクラスタリングを行い，各音素材の1つの1つの特徴量のクラスタ番号を数え上げたデータを作る．

そのデータに対して「トピックモデル」という手法を用いる。トピックモデルは文書中に出現している単語の種類と出現頻度に基づいて、その文書のトピック（話題）を類推する手法である。トピックモデルには幾つか種類が存在し、今回は LDA という手法を用いてデータを分析をして、似たような傾向の音素材を分類する。後はユーザが作曲ツール内で手動で音素材を配置した時に選択された音素材の傾向を学習させることで、ユーザの選択頻度の高い音素材や低い音素材の傾向を考慮して自動作曲を行うことが出来るようになる。

本研究の実験では、実験用に簡略化したプログラムを協力達に使っていただいた。実験は2回に分けられ、実験毎に用いる盛り上がり度曲線を変えて、こちらが指定した手順で [Sequence][Drums] 部分の音素材を入れ替えていただき、実験が終わる度に質問に回答してもらった。同時に音素材の挿入回数や自動作曲で生成された曲に対する評価等のデータも収集した。1回目の実験には A, B, C, D, E, F, G の匿名の7人に協力していただいたところ、比較的音素材の挿入回数が少なく、似たような評価を出した C, G と、その2人とは対称的に音素材の挿入回数が多く、評価が下がる傾向にあった D の3人が特徴的な結果を出した。C, D, G の音素材の選び方の傾向を見比べてみたが、似たような評価出した C, G には一貫した共通点は無く、対称的な結果になっている C と D, G と D で似たような傾向を示している部分が出てくるという結果になった。2回目の実験には1回目の実験に協力していただいた A, B の匿名の2人に引き続き協力していただいた。1回目の実験と2回目の実験を通して A, B の質問の回答を見比べてみた結果、盛り上がり度曲線を変えても本研究の提案手法を一定の効果を発揮すると推測することが出来るという結果になった。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	1
第2章 既存製品や関連研究	3
2.1 既存関連製品	3
2.1.1 Mubert: AI Music Streaming [1]	3
2.2 関連研究	3
2.2.1 対話型 GP を用いたクラシック音楽のための作曲支援システム [2]	3
2.2.2 ユーザの好みに合わせてコンテンツを推薦するカーナビへのベイジアンネットの適用 [3]	4
2.2.3 ユーザの潜在的好み推定法 [5]	4
2.2.4 配色支援システムにおける好みの獲得と迷いの解消 [6]	5
2.2.5 情報をもつ属性を用いたユーザ動的好み推定法の提案およびその評価 [7]	5

2.3	本研究と関連研究の比較	5
第3章	提案システムの概要	9
3.1	基本構想	9
3.2	提案手法の事前準備	10
3.2.1	メルスペクトログラム	10
3.2.2	K-平均法	11
3.2.3	トピックモデル	11
3.3	提案手法	12
3.4	プログラムの説明	13
3.4.1	画面の説明	13
3.4.2	一連の流れ	18
第4章	評価実験	23
4.1	予備実験	23
4.1.1	実験内容	23
4.1.2	実験結果	23
4.2	実験	24
4.2.1	実験の設定	24
4.2.2	実験の流れ	25
4.2.3	質問の内容	30
4.3	実験結果	30
4.3.1	1回目の実験結果と考察	30
4.3.2	2回目の実験	38
4.3.3	トピック選好度の比較	39
第5章	結 論	43
5.1	結論	43

5.2 展望 44

参考文献 45

目 次

3.1 クラスタに属している個数を数え上げたデータの一例（行：音素材 の名前，列：クラスタ番号）	11
3.2 音素材のトピック比率のデータの一例（行：音素材の名前，列：ト ピック）	12
3.3 提案システムの画面	14
3.4 盛り上がり度曲線と配置された音素材	14
3.5 control 枠のボタン	15
3.6 ユーザが手動で音素材を配置する時に用いる部分 1	15
3.7 ユーザが手動で音素材を配置する時に用いる部分 2	16
3.8 音素材挿入前のトピック比率とトピックに対する選好度	17
3.9 音素材挿入後のトピック比率とトピックに対する選好度	17
3.10 一連の流れその 1	18
3.11 一連の流れその 2	19
3.12 一連の流れその 3	19
3.13 一連の流れその 4	20
3.14 一連の流れその 5	20
3.15 一連の流れその 6	21
4.1 option 枠のボタン	25
4.2 実験手順 1	27
4.3 実験手順 2	27

4.4	実験手順 3	28
4.5	実験手順 4	28
4.6	実験手順 5	29
4.7	実験手順 6	29
4.8	折れ線グラフの例	32
4.9	C の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移	33
4.10	C の [Drums] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	33
4.11	G の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移	33
4.12	G の [Drums] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	33
4.13	D の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移	33
4.14	D の [Drums] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	33
4.15	C の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	34
4.16	C の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移	34
4.17	G の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	34
4.18	G の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移	34
4.19	D の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	34
4.20	D の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移	34
4.21	C の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	35
4.22	C の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	35
4.23	G の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	35
4.24	G の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	35
4.25	D の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移	35
4.26	D の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移	35
4.27	C の [Sequence] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移	36
4.28	G の [Sequence] 盛り上がり 4 のトピック選好度の遷移	36
4.29	D の [Sequence] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移	36

表 目 次

4.1	協力者 A の回答	24
4.2	協力者 B の回答	24
4.3	1 回目の実験の質問の回答	31
4.4	評価の比較	31
4.5	音素材の挿入回数	31
4.6	2 回目の実験の質問の回答	38
4.7	A のトピック選好度	39
4.8	B のトピック選好度	39
4.9	C のトピック選好度	39
4.10	D のトピック選好度	39
4.11	E のトピック選好度	40
4.12	F のトピック選好度	40
4.13	G のトピック選好度	40

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

昔の時代の作曲家は手作業で楽譜を書いて作曲を行っていたが、時代が進んでDTMやDAW等の作曲ツールの登場でPC上で作曲を行うことが出来るようになった。しかし、依然として知識のない人が作曲をしようとするのは難しいままである。作曲自体には興味があるが、作曲の方法や定石を勉強する時間を確保するのが難しく、作曲に手を出すのを躊躇する人が少なからず存在すると思われる。そのため、専門知識がなくても計算機が作曲してくれるシステムの開発が行われているが、ユーザの嗜好を十分に反映できるものになっているとは限らない。

1.2 本研究の目的

作曲ツールには様々な音が用意されているが、実際にユーザが使う時は全ての音が満遍なく選択されるというのは中々起こりえないと思われる。ユーザが作曲を進めていくと徐々に選択される頻度の高い音と低い音のグループが出来る。そして、グループ内の音は似たような傾向の音が集まっていると考えられる。作曲ツールにユーザの選びやすい音とそうでない音の傾向を学習をさせることで、自動作曲をする際の選択される音に偏りを生じさせて、ユーザの気に入しやすい曲が作られやすくなると考えられる。以上を踏まえて本研究では、ユーザの嗜好を学習して、ユーザが気に入しやすい曲を自動で作成する作曲ツールの実現を目指す。

第2章 既存製品や関連研究

2.1 既存関連製品

2.1.1 Mubert: AI Music Streaming [1]

この製品では、クリエイター向け、アーティスト向け、デベロッパー・ブランド向けがあるが、リスナー向けの方を取り上げる。

様々なミュージシャンが作る、特定のジャンルの、若しくは特定のアクティビティに合わせた Instrumental（歌の無い楽曲）をノンストップで違和感なく繋げていく AI 生成音楽アプリである。当初は、ユーザはただ AI が生成する音楽を聴くだけだったが、アップデートにより評価機能が付けられ、AI にユーザの嗜好にあった音楽を作るように学習させることが出来るようになった。

2.2 関連研究

2.2.1 対話型 GP を用いたクラシック音楽のための作曲支援システム [2]

計算機を利用した作曲法は、厳密に定義された手法を用いる「決定論的手法」と、乱数などの不確定要素を用いる「確率論的手法」の2つに大きく分けられる。システムが作り出したものに対してユーザが評価をするという過程を繰り返す [対話型進化論的計算] は、前者の手直しをしなくてもいい結果を得られるという利点、後

者の予想外の結果を得られるという利点を同時に得られる。しかし、従来の方法では長時間の作曲を行うには厳しくなる。この論文では、全ての作曲過程でユーザが積極的に関与できるシステムを考案している。

2.2.2 ユーザの好みに合わせてコンテンツを推薦するカーナビへの ベイジアンネットの適用 [3]

ユーザの嗜好のような不確定性を持つ対称をモデル化する手法として、ベイジアンネット [4] という統計データに基づいてモデルを構築し、確率推論を行う技術を適用するのが有効だと考えられている。ベイジアンネットをユーザに適應したコンテンツナビに組み込むには2つの課題がある。この論文では1つ目の出荷する前の段階で分量に達しないデータから初期モデルを構築する方法とその評価について述べている。モデルを構築する際に用いたデータは、事前に300名の車両ユーザにアンケートの回答してもらったものを使用している。

2.2.3 ユーザの潜在的好み推定法 [5]

ユーザのインターネットのアクセス履歴からユーザの好みを推定して、好みの似ている他のユーザのアクセス履歴を参照することで、ユーザは未アクセスだが好みに合うと思われる（潜在的好み）ものを推薦することが出来る。この論文では2つ手法を提案している。1つ目は事前に全ての他のユーザのアクセス履歴を調べて、全てのユーザの好みを把握してからユーザとの類似度を計算して、最も類似度が高い他のユーザを探す手法である。2つ目は1つ目の手法で見つかった他のユーザの情報を用いて、好みに合う他のユーザを探す手法である。

2.2.4 配色支援システムにおける好みの獲得と迷いの解消 [6]

ユーザの入力した「暖かい」、「落ち着いた」等の色に対する感性語とユーザのデータベースから好みを推定して、好みに合いそうな初期配色候補を選出する。その後はユーザとシステムの間でコミュニケーションを取って候補の絞り込みを行うシステムである。ユーザの好みを、特徴量毎の好感度をヒストグラムとして記憶していて、正の値と負の値の両方をとる形になっている。

2.2.5 情報をもつ属性を用いたユーザ動的好み推定法の提案およびその評価 [7]

扱うのが面倒でなく、ユーザの好みを考慮した上で意外性のある情報も提供してくれる検索システムを実現するための手法を提案している。この論文では、音楽情報の検索を題材に研究を進めている。曲毎に属性を設けていて、逐次変化する動的なユーザの好みを考慮に入れた状態遷移確率を用いることで、検索される曲の属性の値を確率的に予測することが出来るとされている。

2.3 本研究と関連研究の比較

既存関連製品 [1] では、AI がサンプルを繋げて楽曲を作りつつ再生していく形となっていて、ユーザは Good と Bad の 2 つの評価をすることでユーザの気に入りやすいものが生成されやすくなるものとなっている。しかし、その評価がどれくらい楽曲の生成に影響を与えているかどうかを知る術が無い。本研究では、ユーザの操作によって自動作曲で生成されるものが初期状態からどれだけ変わっているかを GUI 上で見る事が出来る。

関連研究 [2] では、楽譜表現の遺伝子表現として木構造を用いた複雑なものとなっている。初期の木構造群を生成するために、基準となる音の他に木の深さ、使

用する関数と出現頻度等のパラメータを事前に設定して、気に入った音列を複数生成する。生成したものを元に再び木の深さなどを設定して気に入った音列を複数得るというサイクルになっている。そして、直接参照や修正などは GUI で行うことが出来ないものとなっている。

本研究のプログラムでは、GUI 上で曲線を描くだけで一定の長さの曲を自動作曲することが出来て、音の変更や追加も GUI で行うことが出来る。また、この関連研究と同様にユーザの操作で自動作曲で生成されるものに影響を与えることが出来る。

[3] は初期状態のモデルを組み込むためのデータを 300 人に及ぶ車両ユーザへのアンケートの回答から集めているが、新たにデータをした用意する場合はまた沢山の人にアンケートの回答をしてもらう必要があるので負担が大きい。本研究での事前に集める必要のあるデータはループシーケンサー内の既存の音素材を分析することで用意出来る。新たに音素材を追加しても、その音素材を分析するだけで済むので負担は少なくなる。

[5] はインターネットのアクセス履歴からユーザの好みを推定して、好みの似ている他のユーザのアクセス履歴からユーザの好みに合うと思われるものを推薦するものである。本研究のプログラムでも、ループシーケンサー内の音素材の選び方を参照するという点では類似している。しかし、好みの音素材を推定するために他のユーザは参照せず、ユーザ個人で完結するという違いがある。

[6] はユーザの入力した色に対する感性語とユーザのデータベースから好みを推定する。本研究のプログラムでは、ユーザが選択したループシーケンサー内の音素材がどのグループに属しているのかを参照して、そのグループに属する音素材がユーザの好みに合うと推定する手法を取っている。そのため、ユーザはシステムに対して何かを入力する必要は無く、ただ音素材を選んで作曲をするだけで済むようになっている。

[7] は状態遷移確率を用いて、前回の検索した曲の属性値を基に次の曲の属性値

を確率的に予測する手法を取っている．本研究のプログラムは，ループシーケンサー内の音素材がどのグループに属しているかを確率的に分類している点では類似している．しかし，状態遷移確率では無く構成比率を用いて確率的にユーザの好みに合うと思われる音素材が選ばれるようになっている．

第3章 提案システムの概要

この章では提案手法についての基本構想と実行するための事前準備について述べた後、提案手法の詳細とプログラムの画面を混じえての全体の流れを述べる。

本研究室では以前から、作曲支援システムとして盛り上がり度に基づくループシーケンサーの開発を進めていた。このシステムでは、ユーザが指定した盛り上がり度の音素材がランダムに選ばれていた。本研究では、ユーザによる音素材の選択の履歴からその傾向を学習することで、ユーザの音楽的な好みに合った音素材を自動的に選択できるように、このシステムを拡張する。

3.1 基本構想

元のループシーケンサーを用いたシステム [8] では自動作曲を行う際に、ユーザが手動で描いた曲線（以下、盛り上がり度曲線と呼称）というものに基づいて、事前に計算をして盛り上がり度という値を付与された音素材が配置される。音素材は [Sequence][Synth][Bass] [Drums] の4パートに分かれていて、盛り上がり度は0~4の5つに分けられている。同じパート内の同じ盛り上がり度の音素材は等確率でランダムに選ばれるようになっているが、ランダムで選ばれる状態ではユーザの好みに合う曲は作られにくい。

ユーザの好みに合う曲を作るためには、ユーザの好みに合う音素材が選ばれるようにする必要があり、そのためには音素材の選ばれ方に偏りを生じさせる必要がある。そこで、音素材の選ばれ方に偏らせるための基準としてユーザの嗜好を用いることにした。しかし、音素材の数が増えると全ての音素材にユーザの好み

に合うかどうかの情報を人力で付与するのは難しくなる。

本研究に於いては、ループシーケンサーを用いての作曲中にユーザの選択する音素材並びに選択しない音素材の傾向をユーザの嗜好と定義している。ループシーケンサー内の数々の音素材を分析して似たような傾向を持つ音素材をグループ分けすることで、ユーザが任意の音素材を選択した時に、それ自体とそれと似たような傾向を持つ音素材のグループに含まれる音素材が自動作曲をする際に選ばれやすくなる。選ばれやすい音素材のグループが出てくることで、選ばれにくい音素材のグループが出てくるようになる。

これにより、自動作曲をした際にユーザが好んで選ぶ音素材が選出されやすくなり、ユーザの好みに合う曲が生成されやすくなると考えられる。

3.2 提案手法の事前準備

ループシーケンサーのような作曲ツールで作曲をする際には、全てのユーザが全ての音素材を満遍なく使うというわけではなく、実際には選ばれる頻度の高い音素材と低い音素材のグループに分けられて、グループ内の音素材は一定の傾向素材があると考えられる。その傾向を調べるために作曲に用いる音素材の分析と分類を行っていく。

3.2.1 メルスペクトログラム

オーディオファイルの分析を行うには様々な特徴量を抽出する方法があるが、音声分類を行う際にはメルスペクトログラムの方が高速フーリエ変換 [9] で得られたものを可視化したものより精度が良いという報告があるので [10]、本研究では音素材からメルスペクトログラムという特徴量を抽出して分類を行っていく。メルスペクトログラムは行列の形を取り、行が周波数、列が時間軸、値はパワーを表す。

3.2.2 K-平均法

音素材は4つのパート・5つの盛り上がり度の合計20グループに分けられている．あるグループ内に存在する全ての音素材のメルスペクトログラムの行列を，行数を増やす形で連結させた後に転置した行列を得る．その行列に対してクラスタ数を8としてK-平均法を用いてクラスタリングを行い[11]分類結果が格納された配列を得る．得た配列を等分割することで，そのグループ内の各音素材の各時間軸毎の特徴量がどのクラスタに属しているかの情報を得ることが出来る．どのクラスタに何個属しているかを数え上げたものをデータとして扱う（図3.1参照）．

	0	1	2	3	4	5	6	7
Knarzer Beat D	37	20	8	43	7	15	10	8
Hard Beat A	7	13	12	53	8	14	11	30
Knarzer Beat A	36	20	8	43	7	16	10	8
Knarzer Beat H	37	19	8	43	7	16	10	8
Knarzer Beat B	37	20	8	43	7	16	9	8
Knarzer Beat F	37	20	8	43	7	15	10	8
Knarzer Beat J	37	19	8	43	7	16	10	8

図 3.1: クラスタに属している個数を数え上げたデータの一例（行：音素材の名前，列：クラスタ番号）

3.2.3 トピックモデル

文書データを解析する手法としてトピックモデルというものがある[12]．データの集合の背景に話題等（トピック）が存在して，データはそれに従って分布され，1つのデータが複数のトピックを持っていると仮定したものに對して，そのデータがそれぞれのトピックの中からあるトピックに属している確率を求める手法である．本研究では，その手法の一つのLDA（Latent Dirichlet Allocation）[13]に對して前述で得たデータを用いて分析をする．今回は4つのトピックで分類を行った．

	topic0	topic1	topic2	topic3
Knarzer Beat D	0.001685633351	0.9948140041	0.001685633351	0.001814729157
Hard Beat A	0.001685838454	0.001823552217	0.001685838454	0.9948047709
Knarzer Beat A	0.001685669733	0.9948160649	0.001685669733	0.001812595672
Knarzer Beat H	0.00168564623	0.994815314	0.00168564623	0.001813393572
Knarzer Beat B	0.001685595582	0.9948171144	0.001685595582	0.001811694392
Knarzer Beat F	0.001685633351	0.9948140041	0.001685633351	0.001814729157
Knarzer Beat J	0.00168564623	0.994815314	0.00168564623	0.001813393572

図 3.2: 音素材のトピック比率のデータの一例 (行: 音素材の名前, 列: トピック)

3.3 提案手法

トピック数を 4 として, 任意のパートの任意の盛り上がり度のグループ内での各トピックに対する選好度を $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ として, 初期値を一律 1.0 とする. ある音素材 x が手動で配置された時, x のトピック比率を $z = (z_{x1}, z_{x2}, z_{x3}, z_{x4})$ とすると, 各トピックに対する選好度は以下の式のように更新される.

$$\alpha' = z + \alpha$$

ある程度手動で音素材を配置して, 選好度が初期値から変動した段階で図 3.5 の [create] ボタンを左クリックして自動作曲をさせる.

あるグループ内の音素材が l 個存在する時, 任意の音素材 x が選ばれる確率は, 以下の式になる.

$$\frac{\sum_{n=1}^4 \alpha_n z_{xn}}{\sum_{k=1}^l (\sum_{n=1}^4 \alpha_n z_{kn})}$$

例を挙げると, あるグループ内での各トピックに対する選好度 α の内, 1 つ目の値が大きければ, トピック比率 z の 1 つ目の値が大きい音素材が選ばれやすくなるようになる.

この提案手法を用いることで、自動作曲の際にユーザの気に入しやすい音素材が選ばれる頻度を上げて、ユーザの好みに合う曲が生成されるようになると考えられる。

3.4 プログラムの説明

以上の提案手法を踏まえて、プログラムの画面を少し紹介した後に、実際にどのようにしてユーザの嗜好を学習させるかの一連の流れを記す。

3.4.1 画面の説明

本研究室では以前より、ユーザが盛り上がり度の曲線を描くと、それに合わせて音素材を自動で挿入するループシーケンサーの開発を行ってきた。プログラム全体は図 3.3 の様になっており、このプログラムを動かすにあたって、主に活用する部分を説明する。

このシステムでは、図 3.4 の上半分の様にユーザが盛り上がり度曲線というものを手動で描くと、一定間隔毎に平均の盛り上がり度を計算して、[Sequence][Synth][Bass][Drums] の 4 パートのそれぞれに音素材が入るかどうかを決めた後に、事前に各音素材に自動で計算して割り振られた盛り上がり度と平均の盛り上がり度を比較して、図 3.4 の下半分の部分に自動で音素材を割り振られるように出来ている。

図 3.7: ユーザが手動で音素材を配置する時に用いる部分 2

図 3.8 と図 3.9 は図 3.3 の左中央部分を拡大したもので、節 3.3 で述べた選択された音素材のトピック比率（左側）と選択された音素材が属するグループの各トピックに対する選好度（右側）を可視化したものである。ユーザが手動で音素材を配置することで、配置された音素材のトピック比率に従ってグループ内の各トピックに対する選好度が変動して、自動作曲の際の音素材の選ばれ方に偏りが生じるようになる。

図 3.8: 音素材挿入前のトピック比率とトピックに対する選好度

図 3.9: 音素材挿入後のトピック比率とトピックに対する選好度

3.4.2 一連の流れ

1. 盛り上がり度曲線を任意に描き，[create] ボタンをクリックして自動で作曲をする（図 3.10 と図 3.11 参照）。
2. 任意の配置された音素材を左クリックして選択する（図 3.12 参照）。
3. 画面左下に表示される各音素材に対応した丸を左クリックして音素材を入れ替える（図 3.13 参照）。
4. ある程度入れ替えたなら，任意で盛り上がり度曲線を書き換えて，[create] ボタンをクリックする（図 3.14 と図 3.15 参照）。
5. 2 から 4 までを繰り返す。

図 3.10: 一連の流れその1

図 3.13: 一連の流れその 4

図 3.14: 一連の流れその 5

図 3.15: 一連の流れその6

第4章 評価実験

4.1 予備実験

実際に評価実験を行う際に，[Sequence][Synth][Bass][Drums]の4パートの音素材の組み合わせの違いでユーザの好みに合うかどうかの評価に違いが生じるかどうかを確かめた．

4.1.1 実験内容

4種類の盛り上がり度曲線を描き，それぞれの盛り上がり度曲線で10回ずつ曲を生成する．生成した曲を予備実験の協力者達に聴いてもらい，それぞれの曲に対して好みにあうかどうかを1~5の5段階で評価をしてもらう．1に近いほど好みに合わず，5に近いほど好みに合うことを意味する．この実験には匿名のA，Bの2人に協力して頂いた．

4.1.2 実験結果

以下の表4.1と表4.2の2つは，A,Bのそれぞれの回答を表に纏めたものである．どの種類の盛り上がり度曲線でも，全て同じ評価にはならず，バラつきが起きているのが分かった．

この予備実験で，音素材の組み合わせの違いでユーザの好みに合うかどうかの評価に違いが生じることを確認することが出来た．

種類 \ 回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1つ目	3	5	4	3	4	4	3	5	4	4
2つ目	3	3	4	3	2	5	3	3	3	4
3つ目	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
4つ目	3	3	3	5	4	4	3	5	3	3

表 4.1: 協力者 A の回答

種類 \ 回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1つ目	4	5	5	3	3	3	3	4	4	5
2つ目	2	3	2	3	4	3	4	5	3	3
3つ目	4	3	4	3	4	5	4	4	3	3
4つ目	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3

表 4.2: 協力者 B の回答

4.2 実験

音素材の組み合わせでユーザの好みに合うかどうかの評価に違いが生じることを確認することが出来たので、提案手法を用いた実験を行う。実験は2回に分けられて、1回目は匿名の7人に協力していただき、2回目は匿名の2人に協力していただいた。

4.2.1 実験の設定

今回の実験では、図3.3の右上にある [option] 枠内のボタンの設定を変えている。 [option] 枠部分を拡大したものが以下の図4.1となっていて、今回の実験での設定になっている。

音素材を配置する部分は8小節分あり、1小節内で各パート毎に4つの音素材を

図 4.1: option 枠のボタン

配置することが出来る．[No fix] ボタンが押されている時は，1 小節内の各パートの各ブロック毎に音素材を配置するかどうかを決めるが，[Fix] ボタンが押されている時は，1 小節内の各パート毎に音素材を 1 つも配置しない，もしくは 4 ブロックとも同じ音素材で配置するかを決めるようになる．[No part] ボタンが押されている時は，自動作曲をする際に盛り上がり度曲線に基づいて音素材を配置するだけだが，[Auto] ボタンが押されている時は，それに加えて曲の構成を考慮に入れて自動作曲をするようになる．

今回の実験では [Fix] ボタンと [Auto] ボタンが押されている状態に設定した．それに加えて手動で音素材を配置した時は，一括で 1 小節内の 4 ブロックに選択した音素材を配置して，[LOCK\UNLOCK] ボタンをクリックした時は，一括で選択した小節内の選択したパート部分の 4 ブロックのロック状態の ON\OFF の切り替えを出来るようにした．

4.2.2 実験の流れ

節 4.2.1 の設定で実験を行うことにした．実験は 2 回に分けられて，2 つの盛り上がり度曲線をそれぞれの実験で用いる．

実験の協力者には，指定した以下の手順でプログラムを操作するように指示をした．また，実験 2 回目のトピック選好度は，実験 1 回目終了時のトピック選好度

をそのまま引き継いで行うものとした。

1. 1回目の実験では [Excitement Curve] 枠内の [data1] ボタンが、2回目の実験では [Excitement Curve] 枠内の [data2] ボタンが押されているのを確認してから [control] 枠内の [create] ボタンを押して自動作曲を始める（図 4.2 参照）。
2. 自動作曲がされたら、[control] 枠内の [play] ボタンを押して曲を試聴して、試聴が終わったら [Evaluation] 枠内の 1～5 のボタンを押して評価をする（図 4.3 参照）。
3. 音素材を配置する部分の [Sequence] パートの音素材を全てユーザの気に入った音素材に置き換えた後、[play] ボタンを押して曲を試聴して、試聴が終わったら [Evaluation] 枠内の 1～5 のボタンを押して評価をする（図 4.4 参照）。
4. 評価をした後、[Sequence] パートの全ての音素材のロック状態を、[LOCK\UNLOCK] ボタンを押して解除する（図 4.5 参照）。
5. [create] ボタンを押して自動作曲をした後、[play] ボタンを押して曲を視聴する。試聴した後は [Evaluation] 枠内の 1～5 のボタンを押して評価をする（図 4.6 参照）。
6. [Drums] パートの音素材に対して手順 2～手順 5 を実行する（図 4.7 参照）。
7. 手順 1～手順 6 を最低一回繰り返す。

図 4.2: 実験手順 1

図 4.3: 実験手順 2

図 4.4: 実験手順 3

図 4.5: 実験手順 4

図 4.6: 実験手順 5

図 4.7: 実験手順 6

4.2.3 質問の内容

1 回目の実験と2 回目の実験が終わる度に共通の質問に答える．以下の2 つが質問の内容である．

1. 実験序盤の自動作曲と実験終盤の自動作曲を比較した際に，ユーザが手動で選んだ音素材と選んだものと同じ種類の音素材が選ばれる頻度が高くなったと感じましたか．
2. 実験序盤の自動作曲と実験終盤の自動作曲を比較した際に，ユーザの好みに合う曲が生成されやすくなったと感じましたか．

質問1 の意図は，提案手法によって自動作曲の際にユーザが選んだ音素材と同じ種類の音素材が選ばれやすくなったかどうかを調べるためである．質問2 の意図は，質問1 の回答を基に，実際にユーザの好みに合う曲が生成されやすくなったかどうかを調べるためである．

それぞれの質問に対して感じたかどうかを1～5 の5 段階で評価をしてもらう．1 に近いほど感じず，5 に近いほど感じたことを意味する．また，そのように回答した理由も併せて回答してもらった．

4.3 実験結果

1 回目の実験に参加して頂いた協力者7 人をA，B，C，D，E，F，G と呼称する．2 回目の実験には1 回目の実験の協力者A，B が引き続き参加して頂いた．1 回目の実験もしくは2 回目の実験が終わる度に節4.2.3 の質問に回答してもらった．

4.3.1 1 回目の実験結果と考察

以下の表4.3 が協力者7 人の回答を纏めたものである．

質問 \ 回答者	A	B	C	D	E	F	G
1つ目	4	4	4	5	4	5	4
2つ目	3	4	3	5	4	2	5

表 4.3: 1 回目の実験の質問の回答

1つ目の質問の回答を見ると，全員提案手法によって自動作曲の際にユーザが選んだ音素材と同じ種類の音素材が選ばれやすくなったと感じていることが分かった．2つ目の質問を回答を見ると，実際にユーザの好みに合う曲が生成されたと感じた人と感じなかった人で別れる結果になった．

次に，自動作曲で生成された曲もしくは [Sequence][Drums] 部分の音素材を入れ替えて出来た曲を試聴した後，試聴した曲のユーザ毎の評価を集計しデータにした．そのデータから一番最初の評価と一番最後の評価のみを抜粋して以下の表 4.4 に纏めた．一番最初的评价是トピック選好度が初期値のままの状態で行った自動作曲を行い生成された曲を評価したもので，一番最後的评价是実験終盤でユーザ毎にトピック選好度が変化しきった状態で行った自動作曲を行い生成された曲を評価したものである．更に手で音素材を配置した回数を以下の表 4.5 にユーザ毎に纏めた．

	最初	最後
A	4	4
B	3	3
C	1	4
D	4	2
E	4	4
F	5	4
G	2	5

表 4.4: 評価の比較

協力者	挿入回数
A	51
B	34
C	21
D	73
E	51
F	28
G	38

表 4.5: 音素材の挿入回数

1回目の実験において、実験手順を最小限に行った場合は音素材の挿入回数は20回になる。2つの表を見比べて見るとC, D, Gが特徴的なのが見て取れる。C, Gの音素材の挿入回数は比較的少なく、一番最初の評価はそれぞれ1, 2と低いが、一番最後の評価はそれぞれ4, 5と大幅に評価が上がっている結果となっている。表4.4のC, Gとそれ以外が一番最初と一番最後の評価を見比べてみた結果、トピック選好度が初期値の状態で作られた曲がユーザの好みに合わなかった時は、今回の提案手法が効果を発揮する可能性が高いと推測することが出来る。

反対にDは挿入回数が73と群を抜いて多く、評価も4から2へと大きく下がっている。C, GとDで対称的な結果になった理由を探るべく、以下のそれぞれのトピック選好度の遷移を折れ線グラフで可視化したものを見比べる。以下の図4.8が折れ線グラフの例である。折れ線グラフの折れ線は4本存在する。色は(青, 赤, 黄, 緑)となっていて、それぞれ(トピック0, トピック1, トピック2, トピック3)に対応している。また、1回目の実験では[Drums]部分の盛り上がり度0と[Sequence]部分の盛り上がり度0, 1のトピック選好度は変化しなかったため除外している。

図 4.8: 折れ線グラフの例

図 4.9: C の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移

図 4.11: G の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移

図 4.13: D の [Drums] 盛り上がり度 1 のトピック選好度の遷移

図 4.14: D の [Drums] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移

図 4.15: C の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.16: C の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

図 4.17: G の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.18: G の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

図 4.19: D の [Drums] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.20: D の [Drums] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

図 4.21: C の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移

図 4.22: C の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.23: G の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移

図 4.24: G の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.25: D の [Sequence] 盛り上がり度 2 のトピック選好度の遷移

図 4.26: D の [Sequence] 盛り上がり度 3 のトピック選好度の遷移

図 4.27: C の [Sequence] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

図 4.28: G の [Sequence] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

図 4.29: D の [Sequence] 盛り上がり度 4 のトピック選好度の遷移

実験手順の都合上，トピック選好度が変化する時期は3人とも概ね一致している．実際に見比べて見たところ，一番最初に低い評価を出してから一番最後に高い評価を出したという共通点を持つC，Gの間には一貫した共通点は無く，C，Gとは対称的なDはCもしくはGと似たような傾向をしている部分があることが分かった．

例を挙げると，図4.9と図4.11，図4.10と図4.12，図4.21と図4.23，図4.22と図4.24を見れば，値が増加しているトピックの数や増加の傾向が違っていることが明確に分かる．図4.21と図4.25を見ればCとDで同じトピックの値が似たような傾向で増加しているのが分かり，図4.24と図4.26を見れば，GとDでトピックの種類こそ違いますが似たような傾向でトピックの値が増加しているのが分かる．

このことから，C，Gの二人の生成された曲に対する評価は似た傾向を示していたが，それぞれの音素材の選び方は違うものだということが分かった．他に考えられる要因として2つめの質問に着目してみる．

2つ目の質問で2と3の評価をしたA，C，Fの回答理由は「好きな音が入ったものもあったが，あまり好みではない音も同時に入ってしまった」「自分が操作していた[Sequence]と[Drums]は好みに寄って来たが，それに伴って[Synth]と[Bass]が好みに寄って来るとは感じなかった」「選んだ音素材がパートごとに良く感じても、全体として聞いたときに合わないことがあったため」というものだった．

今回の実験では[Sequence][Drums]部分の音素材だけを入れ替えたので，[Synth][Bass]部分の音素材に選ばれ方に変化は生じないようにしている．そのため，自動作曲をした際に[Sequence][Drums]部分ではユーザの好みに合う音素材と同じトピックに属する音素材が選ばれても，[Synth][Bass]部分ではユーザの好みに合う音素材が選ばれてしまって，4パートの音素材が噛み合わなくなり，ユーザの好みに合う曲が生成されたと感じなくなってしまう場合も考えられる．[Synth][Bass]部分の音素材に手を加えなかったことがユーザの好みに合う曲が作られたと感じたかどうかの影響を及ぼしている要因の1つだと考えられる．

1回目の実験は、トピック選好度が初期値の時に生成された曲に対する評価が低い時は今回の提案手法が一定の効果を発揮すると推測することが出来るという結果になった。

4.3.2 2回目の実験

以下の表 4.6 が A, B の回答を纏めたものである。

質問 \ 回答者	A	B
1つ目	3	4
2つ目	4	4

表 4.6: 2回目の実験の質問の回答

1つ目の質問に関しては、A は3改めどちらでもないという評価をして、B は4とやや高い評価をしてくれた。2つ目の質問に関しては、A, B 両者共に4とやや高い評価をしてくれた。このような結果になった要因を考えてみる。

2回目の実験は、1回目の実験終了時のトピック選好度を引き継いで行っており、既に音素材の選ばれ方の偏り具合はある程度収束している形になっている。それにより、2回目の実験の最初と最後を比べても自動作曲の際にユーザの選んだ音素材と同じトピックに属する音素材が選ばれる頻度が高くなったと感じにくくなったと考えられる。

しかし、1回目の実験とは異なる盛り上がり度曲線を用いて自動作曲を行ったことで、1度も配置されることの無かった [Sequence] 部分の盛り上がり度1の音素材が配置されるようになった。それによりユーザは新しくその部分の音素材に手を加えられるようになり、1回目の実験では変化しなかった [Sequence] 部分の盛り上がり度1のトピック選好度に変化を起こすことが出来た。その結果、自動作曲の際によりユーザの好みに合う曲が作られる頻度が高くなったと感じるようになったと推測することが出来る。

1 回目の実験と 2 回目の実験を通して、違う盛り上がり度曲線を用いても今回の提案手法は一定の効果を発揮すると推測することが出来るという結果になった。

4.3.3 トピック選好度の比較

最後に実験 1 回目が終わった時点での協力者 7 人のトピック選好度を表にしたものを以下に載せる。

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	2.005	1.012	6.971	1.012
Sequence3	3.012	12.944	1.025	2.019
Sequence4	2.998	1.012	5.978	1.012
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	5.973	1.009	1.008	1.009
Drums2	1.020	2.527	1.020	11.433
Drums3	3.990	1.010	3.990	1.010
Drums4	1.013	2.008	1.0135	7.965

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	2.991	1.005	1.998	1.005
Sequence3	1.010	3.990	1.010	3.990
Sequence4	4.984	1.012	3.992	1.012
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	1.005	2.991	1.005	1.999
Drums2	1.010	1.011	1.010	6.969
Drums3	1.998	1.005	2.991	1.005
Drums4	1.010	4.983	1.010	2.997

表 4.7: A のトピック選好度

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	2.991	1.005	1.998	1.005
Sequence3	2.000	2.993	1.007	2.000
Sequence4	2.995	1.008	3.988	1.008
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	1.995	1.002	1.002	1.002
Drums2	1.003	1.004	1.003	2.990
Drums3	1.004	1.003	2.990	1.003
Drums4	1.007	4.979	1.007	1.007

表 4.9: C のトピック選好度

表 4.8: B のトピック選好度

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	4.985	1.012	3.992	1.012
Sequence3	13.934	2.018	1.024	1.024
Sequence4	4.999	1.027	12.947	1.027
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	1.005	1.005	1.005	3.985
Drums2	1.010	4.774	1.010	3.206
Drums3	7.967	1.015	3.002	1.015
Drums4	1.030	11.956	1.030	7.984

表 4.10: D のトピック選好度

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	6.971	1.012	2.006	1.012
Sequence3	3.002	5.982	1.015	3.002
Sequence4	2.007	1.013	7.966	1.013
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	4.981	1.009	1.008	2.002
Drums2	1.017	3.276	1.017	8.690
Drums3	2.993	1.007	2.993	1.007
Drums4	1.012	2.006	1.012	6.971

表 4.11: E のトピック選好度

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	2.990	1.003	1.004	1.003
Sequence3	3.988	2.995	1.008	1.009
Sequence4	2.993	1.007	2.994	1.007
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	1.998	1.005	1.005	2.992
Drums2	1.007	1.760	1.007	4.227
Drums3	3.984	1.005	1.005	1.005
Drums4	1.012	5.978	1.012	2.999

表 4.12: F のトピック選好度

パート+盛り上がり度 トピック	0	1	2	3
Sequence0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence1	1.000	1.000	1.000	1.000
Sequence2	1.005	1.005	3.985	1.005
Sequence3	1.014	2.007	1.013	7.965
Sequence4	1.010	1.010	6.970	1.010
Drums0	1.000	1.000	1.000	1.000
Drums1	3.624	1.007	1.007	2.362
Drums2	1.003	2.509	1.003	1.485
Drums3	2.990	1.003	1.004	1.003
Drums4	1.022	4.996	1.022	9.960

表 4.13: G のトピック選好度

4つのパートと5つの盛り上がり度の合計20グループ毎にトピック選好度が設けられているが、グループ毎に音素材を4つのトピックに分類しているため、同じトピックでもグループ毎の音素材の傾向は変わってくる。聴き比べてみると、盛り上がり度2の [Drums] のトピック3と盛り上がり度3の [Drums] のトピック2と盛り上がり度4の [Drums] のトピック1に分類されている音素材の傾向は似ているのが分かった。

それを踏まえて、表4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13のA, B, C, D, E, F, Gの [Drums] 部分のトピック選好度を見てみると、例外こそあるが何れかの1つが高い数値を取ると他の2つの内のどちらか、もしくは両方共高い数値を取っていることが分かる。少なくとも、1回目の実験に協力してくれた人達は似たような音素材を進んで選んでいることが分かった。

第5章 結 論

5.1 結論

今まで本研究室で研究されてきた盛り上がり度曲線に基づいて音素材を配置するループシーケンサーは自動作曲をすることが出来たが、その際の各音素材の選ばれる確率は等しく、ランダムに選ばれるようになっている。その状態ではユーザの好みに合う曲は作られにくい。ユーザの嗜好を用いてユーザの好みに合う音素材が選ばれる確率を上げることで、ユーザの好みに合う曲が作られやすくなると考えられる。しかし、音素材の数が増えると全ての音素材に対してユーザの好みに合うかどうかの情報を人力で付与するのは難しくなる。

本稿では提案手法として、事前にループシーケンサー内の4つのパート内の5つの盛り上がり度に分類された音素材を分析して、4つのトピックという属性に分類を行った。ユーザが手動で音素材を選んで配置する度に、その音素材が属するトピックが選ばれやすくなるようにすることで、ユーザが選んだ音素材と似た傾向の未参照の音素材も選ばれやすくなり、また音素材の数が増えたときにも対応できるようになった。

本研究の実験用に簡略化したプログラムを用いた実験を2回に分けて実施を行ったところ、1回目の実験には7人が、2回目の実験には2人が協力してくれた。1回目の実験では、各音素材の選ばれる確率が等しい状態で行われた自動作曲により作られた曲が気に入らなかった場合は、提案手法を用いることで最終的にユーザの好みに合う曲が作られやすくなるという推測が出来る結果になった。また、1回目の実験と2回目の実験を通して、盛り上がり度曲線を変えた状態でも提案手

法は一定の効果を示す結果になった。

5.2 展望

今回の実験では [Sequence][Drums] 部分の音素材のみに手を加えていたので、[Synth][Bass] 部分にも手を加える実験と、音素材の数を増やした状態でも今回の提案手法が通じるかどうかの実験を行いたい。また、ユーザが手動で音素材を挿入した回数等のデータを収集する方法の精度が悪かったので、より色々なデータを細かく収集できるようにしていきたい。

今回の実験に協力して頂いた人たちにプログラムを操作してみた感想を聞いてみたところ、「毎回一から聞き直さないといけないのが大変で、一部分だけ聞きなおせたらいいとおもった」という意見があったので、その問題の改善をするためにシークバーの実装もしていきたい。それ以外でも、色々な人が気軽に操作できるように UI 等の調整を行っていきたい。

本システムが、専門知識の無い人でも簡単に好きな曲を作れるようになる画期的な作曲システムを実現するための一助になることを期待したい。

参考文献

- [1] Mubert - Thousands of Staff-Picked Royalty-Free Music Tracks for Streaming, Videos, Podcasts, Commercial Use and Online Content, <https://mubert.com/>, 1/10 21:09 閲覧.
- [2] 安藤 大地, Dahlstedt Palle, Nordahl Mats, 伊庭 斉志 : 対話型 GP を用いたクラシック音楽のための作曲支援システム, 芸術科学会論文誌, Vol.4, No.2, pp.77-86, 2005.
- [3] 岩崎 弘利, 水野 伸洋, 原 孝介, 本村 陽一 : ユーザの好みに合わせてコンテンツを推薦するカーナビへのベイジアンネットの適用, 電子情報通信学会技術研究報告, 104(226), pp.25-30 . 2004.
- [4] 本村 陽一 : "ベイジアンネットワーク", 信学技報, NC2003-38, pp.25-30, 2003.
- [5] 井原 雅行, 金田 洋二, 上野 圭一, 金山 英明 : ユーザの潜在的好み推定法, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J82-A, No. 5, pp.717-725, 1995.
- [6] 柳生 智彦, 久森 芳彦, 八木 康史, 谷内田 正彦 : 配色支援システムにおける好みの獲得と迷いの解消, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J79-A, No.2, pp.261-270, 1996.

- [7] 井原 雅行, 金田 洋二, 上野 圭一, 金山 英明: 情報がもつ属性を用いたユーザ動的好み推定法の提案およびその評価, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J80-A, No. 4, pp.700-707, 1997.
- [8] 飯島孔右, 鶴岡亜矢佳: 手書き入力で盛り上がりをコントロールするループシーケンサ: スペクトログラムから盛り上がりの自動割り振り, 第77回全国大会講演論文集, Vol.2015, No.1, pp.373-374, 2015.
- [9] Cooley, James W. , Tukey, John W.: An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series , Math.Comput. , 19 (90) , pp.297-301 , 1965.
- [10] Bonaventure F. P. Dossou, Yeno K. S. Gbenou :FSER: Deep Convolutional Neural Networks for Speech Emotion Recognition, Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops, pp.3533-3538, 2021.
- [11] MacQueen, J. B.: Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. University of California Press. , pp.281-297, 1967.
- [12] Thomas Hofmann: Probabilistic Latent Semantic Indexing, International Computer Science Institute, Berkeley, CA & EECS Department, CS Division, UC Berkeley, 1999.
- [13] Blei, D. M., Ng, A.Y. and Jordan, M.I. : Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, Volume 3, pp.993-1022, 2003.

謝 辞

本研究を進めるにあたり，北原鉄朗教授から丁寧かつ厚いご指導を承りました．ここに感謝の意を表します．そして，実験へのご助力いただいた皆様方，共に研究に邁進した北原研究室の同期，後輩の皆様方に深く感謝いたします．